

Ю.Е. Катранский – шляхтич-воевода, один из основателей г. Пензы

Мартынова Ярослава Валентиновна, магистрант
ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гуманитарный Университет» (РГГУ)

Аннотация. XVII век в России стал временем активного взаимодействия с европейскими государствами, укрепления национального государства. На службе у русского царя все чаще появляются иностранцы. Выходцы из польско-литовского государства все чаще оказываются на службе у царя, входят в состав русского дворянского сословия. Шляхтичи вливаются в ряды служилого сословия и успешно служат на своей новой родине. Некоторые из них участвуют в укреплении обороноспособности городов-крепостей, либо занимаются основанием и строительством новых городов на Волге.

Ключевые слова: иноземец, воевода, служилые иноземцы, шляхта, Речь Посполитая, Российское государство.

Y.E. Katransky - shlyakhtich-voevoda, one of the founders of the city of Penza

Martynova Yaroslava Valentinovna

Abstract. The 17th century in Russia became a time of active interaction with the European states and the strengthening of the national state. Foreigners are increasingly appearing in the service of the Russian tsar. People from the Polish-Lithuanian Commonwealth increasingly find themselves in the service of the tsar, are part of the Russian nobility. Shlyakhtichi join the ranks of the service class and successfully serve in their new homeland. Some of them are involved in the strengthening of the defense of the fortified cities, or are engaged in the founding and construction of new cities on the Volga.

Keywords: foreigner, vovoda, foreign servicemen, gentry, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian state.

Иностранцы в сочинениях о Русском государстве XVII века довольно часто выражали негативное отношение к существовавшим в стране порядкам. Однако мнения людей, побывавших в России в качестве посланцев и оставивших свои воспоминания, не всегда совпадали с представлениями обывателей, общественным мнением. С XVII века отмечается интерес со стороны профессиональных военных, представителей ряда других профессий (врачей, например) из Европы к Москве, как к месту, где можно найти работу. Приезжали не только добровольно по найму, но, попадая в плен, также могли менять подданство и присягать русскому царю. Некоторые уроженцы европейских стран оставались на новой родине навсегда. Присутствовало несколько факторов, которые оказывались немаловажными при принятии решения о поступлении на службу к русскому царю: поступающие получали не только жалование, как наемники, но и имели поместные «дачи» для кормления. В Европе был переизбыток, в частности, военных специалистов, а в России платили хорошо. Жалованье, в отличие от многих стран, выплачивалось достаточно аккуратно и добросовестно. Для военных открывалась возможность быстрого карьерного роста, и, соответственно, рост благосостояния.

В XVII веке во времена царствования Алексея Михайловича и его сына Федора, мы встречаем на русской службе немало выходцев из-за литовского рубежа. Русское государство постепенно восстанавливается, наращивает мощь и становится сильным противником. Можно наблюдать процесс добровольного

перехода на сторону русского царя воевавших против него противников. М. Бычкова в одной из своих работ в качестве примера такого «выезжего» из Польши, указывала на рассказ некоего Павла Пилятовского, который в качестве причины покидания польской армии, указывал, что «у них корунным, так и литовским войскам жолнерам за службы только похвала, а платы как надлежит, не доходит» [7, с.250]. Русское государство нуждалось в притоке иностранных специалистов, но не было готово принимать абсолютно всех желающих. Воеводам рассылались указы, кого стоит принимать, а кого стоит отправлять обратно за рубежи Российского государства. Один из таких указов был направлен во второй половине 1630-х годов в Вязьму и Ржеву-Володимерову: «о принятии в русскую сторону и об оставлении в этих городах, выезжающих из Литвы на вечную службу «шляхтичей, белорусцев и мастеровых, и пашенных людей семьянистых и прожиточных», а также о возвращении в литовскую сторону «пахолков и худых людей, и не женатых, и которые наперед сего были в Московском государстве и по их челобитью отпущены в Литву» [3, л.215-218]. Воеводы приграничных городов должны были допрашивать всех выходцев из соседних государств, так же, как и русских полоняников, возвращавшихся из плена.

В историографии сложилось определенное клише, что в Русское царство из Речи Посполитой, в основном, иммигрировали по двум основным причинам – вследствие гонений на православие и православных в Польше, ущемлении прав православной шляхты и других обывателей, либо принуждение

польскими властями православных принять униатство (после Брестской унии 1596 года). Второй причиной часто упоминают этнический мотив миграции. Русские власти на протяжении XVI-XVII веков приглашали иностранцев (в том числе, и не православных) в страну. Выходцы из соседнего государства рассматривались источником пополнения служилого сословия, в том числе, за счет образованных (обучавшихся в православных школах, иезуитских школах, а тем более в университетах) выходцев из шляхетского сословия. Для многих из них русский язык был родным, и социальная адаптация могла происходить быстрее. Согласно числу сохранившихся челобитных, можно только догадываться о числе шляхтичей, и не только, изъявивших желание покинуть территории, отходившие Российскому государству по условиям мирных договоров, и переехать в Польшу.

В XVII веке в России отмечается появление одиноких «выезжих» иноземцев, происходит смена традиции выездов князей со своими дворами на службу другому господину, как это было ранее. Процессом приема на службу иностранцев из разных стран ведал Посольский приказ. Служащие приказа вели кропотливую работу по получению всей необходимой информации о приезде: расспрашивали приехавшего о положении его в обществе, откуда он выехал, его семье, образовании, где служил, чем занимался, какое жалование имел, имел ли земельные владения у себя на родине. Приказ в обязательном порядке устанавливал происхождение выезжего, а правительство следило, чтобы приехавший иноземец не был записан в иное сословие, чем у себя на родине. Приказом могли запрашиваться дополнительные сведения у пограничных воевод (направлялись грамоты с просьбой воеводе подтвердить за рубежом о происхождении интересующего Приказа лица), если находился авторитетный человек в Москве, который мог подтвердить личность, то его опрашивали в Приказе [7, с.251]. Процесс поиска подтверждений происхождения выезжего мог длиться достаточно долго. Получив необходимое подтверждение личности, иноземцу подыскивалось служебное место и социальное окружение, соответствующие его происхождению, определялся размер единовременной дачи за выезд, за крещение в православие, определялись размеры денежных и земельных дач. В случаях, когда недостоверность информации о «выезжем» обнаруживалась после осуществления «дач», мог проводиться сыск для дальнейшего наказания.

Изучение истории польско-литовских-русских семей, представители которых появились в пределах России, начиная с XVI века, позволяют сделать предположение, что для многих «выезжих иноземцев» в новом отечестве открылись возможности карьерному росту, улучшению своего социального и материального положения. Успехов шляхтичи добивались на разных поприщах. Наиболее распространенной была военная служба. Поступали на нее как на низшие должности, так и на командные позиции. Многие из бывших «врагов» сделали в Русском царстве успешную военную карьеру. Михаил Петрович Колдычевский, Иван и Артемий Раевский, Федор Александрович Тышкевич, Юрий Ермолаич Катранский,

Денис Иванович Швейковский, Назарий Михайлович Краевский, Христофор Рыльский и другие.

В ходе русско-польского военного конфликта 1654-1667 годов, кампания 1654-1655 годов оказалась для России успешной. Правительство Алексея Михайловича приостановило военные действия и заключило перемирие с польским королем Яном Казимиром. Идет переписка с литовской шляхтой, магнатами, направляются и принимаются посольства. В поветы, находящиеся на территории, где ведется война, направляются польско-литовские шляхтичи (вероятно, уже пожелавшие вступить в русскую службу) с царскими грамотами. Если говорить современными понятиями – ведется информационно-пропагандистская деятельность по созданию положительного образа русского царя и государства, а также привлечение шляхты и горожан на свою сторону. В Виленский повет в 1655 году направляется со следующей царской грамотой, адресованной жителям повета, шляхтич Петр Менчуковский: «Божиею милостию от в. г-я, царя... н.ц. в-а В К Л в Вилинской повет полковником, ротмистром и всяким начальным людем, и всей уроженной шляхте, и всему // рыцарству, также войтом, лентвойтом, бурмистром, райцом, лавником и всем всякого чину градским и уездным людем. Ведомо вам самим подлинно, что ВКЛ столной город Вилню и иные многие городы и места даровал бог взяти нам, в. г-ю, н.ц.в, у полского короля. И учинилися над В К Л великим государем мы, в.г., н.ц. в-о. И вам бы, н.ц. в-а В К Л Виленского повету всяких чинов людем наши, государские, милости к себе поискати, к нам, в. г-ю, к н.ц. в-у, итти в город Вилню з женами, и з детми, и со всеми животы в дома свои попрержнему безо всякого опасенья [и быт] и под нашею, ц. в-а, [высокою рук]ою. А мы, в.г., [н.ц.] в-о, учнем [вас] жаловать нашим, государским, милостивым жалованьем кождому против достоинству [:] шляхетству велим // дати маетности их, хто чем владел наперед сего, и наши, г-кие, жалованные грамоты дати велим. А мещан грацких и уездных людей по тому ж взыщем нашим, г-ким, жалованьем, велим им дати лготы» [8, с.77].

Предположительно, в этот период времени на русскую службу мог поступить один из будущих основателей города Пензы – Юрий Ермолаевич Катранский. До нас дошло не так много сведений о семье, биографических подробностей об этом человеке. Известно, что его племянник Степан был шляхтичем Виленского воеводства [1, л.1-7]. Можно сделать предположение, что его дядя так же был из Виленского воеводства.

В 1661 году из Челобитного приказа была направлена память управляющему Разрядным приказом Ивану Гавреневу, в которой озвучивался указ царя «... в городы и в пригородки, которые ведомы в Розряде, отпустить в воеводы и в приказные люди раненых и полонников за полонное терпенье, которые пожалованы в которые городы по подписным челобитным, а вдругорядь на два приказы и раненых и полонников никого бы не отпускать; а которые отпущены в воеводы и в приказные люди не ранены, и тех переменить ранеными ж, кто в которые городы пожалованы по подписным челобитным, а велеть не раненым, росписався, ехать к Москве со всею полною

службою и с запасы и явиться им в Розряде для полковые службы, и впредь не раненых в воеводы и приказные люди великий государь отпускать не велел до своего указа» [4, с.366].

Один из первых документов, в котором встречается фамилия Катранского о его службе в Русском царстве – Память о назначении воеводы в Балахну от 22 июня 1660 года. В ней указывается окольному Ивану Афанасьевичу Гавреневу от имени царя назначить в Балахну (Нижегородская область) «на Юрьёво место Катранского коломлетину Ивану Михайлову сыну Яковцову» [4, с.100]. Куда был переведен Катранский не известно, но в 1663 году его имя встречается в памяти из приказа Большого дворца, в которой дьяку Богдану Орефьеву было велено дать в посылку, «что послать за Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем Катранским, где ему велено город строить, послать сто шпаг...» [10, с.89]. Катранский выполняет наказ царя и передает Пензенскую крепость новому воеводе Елисею Лачинову. Последующие годы, вероятно, он оставался в распоряжении приказа Большого дворца и занимал какую-то должность. А. Барсуков указывает Катранского в списках городовых воевод в качестве воеводы в г. Доброе Городище на р. Воронеж (ныне г. Доброе Липецкой области) с октября 1670 года [10, с.68].

Город Добрый начал строиться в 1648 году и был построен на месте села Доброе Городище. Данная область входила в состав так называемой Белгородской черты, которая защищала южные рубежи Русского царства от набегов татар. Защитой границ северо-восточной Руси московское государство озаботилось еще в XIV веке. Из-за частых и опустошительных набегов ордынцев со стороны приволжских, придонских, приднепровских степей, возникла необходимость держать на этих рубежах людей, которые бы наблюдали за движениями татар и вовремя извещали бы обо всех передвижениях граничных воевод и великих князей. С разрастанием Московского княжества территориально на юг и восток, сторожи против татар стали увеличиваться и стала постепенно создаваться линия укреплений на всем протяжении юго-восточных границ государства [6, с.6]. В середине XVI века царь Иван Васильевич Грозный приказал строить охранные крепости для наблюдений за Ногайской ордой на Волге. Украинские (или окраинные) города в разрядных росписях разделяли по их географическому положению на передние и задние. К первым относились Алатырь, Темников, Кадома, Шацк, Рясск, Донков, Епифань, Пронск, Михайлов, Дедилов, Новосил, Мценск, Орел, Новгород-Северский, Рыльск, Путивль. И это была передняя линия крепостей Московского царства. В каждом из городов были свои воеводы и осадные головы с отрядами служилых людей, боярских детей, казаков и стрельцов (со времени царя Ивана IV) [6, с.11–12]. На службу в окраинных городах привлекались лучшие люди.

В 1614 году после Смуты воссоздается Украинный разряд, состоящий из трех полков, в Туле размещается большой полк. В этом полку наряду с русскими людьми служили и иноземцы [11, с.20]. Позднее, с середины XVII века создается Белгородская черта, которая включала в себя города-крепости, защитные

инженерные сооружения из земли и дерева, природные препятствия для татарской конницы (леса, реки, болота). Проходила от р. Ворсклы (до 1654 года находилась граница Русского государства с Польшей) до р. Челновой по территории современных российских областей Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской [9, с.3]. Город Добрый стал важным звеном Белгородской черты, защищая от степных набегов Лебедянь, Данков и Елец. Город Добрый состоял из центральной крепости и драгунских слобод, но драгуны, в основном, проживали в уезде, селах и деревнях. Город Добрый возводился под руководством воеводы Фёдора Петровича Обернибесова служилыми людьми Данкова и Лебедяни, и был заселён, драгунами (особый вид конницы, служившей за денежное жалование и получавшей оружие от государства), набранными из всех желающих. Первые же укрепления возвели сами жители, уставшие от набегов татар [12]. Службу в здесь нельзя назвать легкой – с одной стороны частые набег татар, а с другой – местное «своеволие». Ф.П. Обернибесов по списку Барсукова значится воеводой в Добром в 1651 г. [5, с.68]. Д.А. Ляпин [13] обращает внимание на многочисленные жалобы жителей и драгун на воеводу. После смены воеводы сразу 54 человека написали на него жалобы с обвинением в тех или иных преступлениях, при этом не все жалобы были обоснованы. Жалобы закончились замирением сторон, хотя воеводе пришлось долго отвечать на все челобитные в Разрядном приказе, вспоминая своё воеводство. Уже через несколько лет, в 1660 году в Разрядный приказ поступает жалоба уже на другого воеводу – Ф. Перфильева в разорении. Драгун Ф. Леонтьев жалуется, что бывший воевода «у меня работницу отнял, а меня сажал в тюрьму и вымучил у меня мукою денег 13 рублей с полтиною, и та женка, работница моя, у него и по се число, и он, Федор, разорил меня до конца...» [4, с.274].

Интересен такой факт – один из атаманов у Степана Разина – Федор Колчев – был родом из Доброго Городища. Новый воевода Юрий Катранский так же, как и его предшественники, не был обойден «вниманием». На Белгородскую черту совершают нападения не только татары, но также в 1668 году нападают «воинские люди», включая «изменника Петрушку Дорошенко с черкасы» [10, с.47]. В 1670 году у него возникает распря сначала с воеводой города Козлова Андреем Щепотьевым, а позже с его приемником Степаном Хрущевым (период крестьянской войны под руководством Степана Разина). На упреки Щепотьева, что Катранский не прибыл в Козлов со своими людьми для оказания военной помощи, Юрий Ермолаич пишет «И ты, господин, пишешь ко мне о том не делом, не узнав соя и своей меры и неопамятовся ничем велишь мне быть к себе со всеми служилыми людьми в сход готовым, а мне, господин, город Доброе Городище покинуть не можно и в сход к тебе не буду потому что город Доброе Городище с добренцами служилыми людьми только вмочь держать, а у тебе, господин, козловцев служилых людей против Доброго Городища есть в десять раз и больше. И тебе, господин, мочно ко мне в Доброе козловцев служилых людей прислать в помочь и в сход как учну к тебе писать против Государеву указу и сколько мне будет

служилых людей надобно...»[10, с.47-48]. Спор двух воевод был разрешен царем Алексеем Михайловичем, повелевшим козловскому воеводе наперед писать боярину Гр.Гр. Ромодановскому, ведавшему за Белгородскую черту. Ю.Е. Катранский пробыл в Добром Городище воеводой не долго – в 1672 году его не стало. Умер он от болезни. После него остался только племянник Степан. При составлении описи оставшегося имущества, Катранского именуют «иноземцем», но при этом часть оставшегося передается в Новодевичий монастырь [2, л.186-192].

Можно предположить, что он был крещен в православную веру, но пока не найдено документов, подтверждающих, что в Москве его заново крестили по московскому обычаю. Была составлена роспись имущества Катранского, в частности, после него остались книги «миней общих, октаих, дестамент, псалтырь учительная, полуустав, два часослова маленьких... потребник Киевский большой, да латинского письма больших и малых книг...»[2, л.186-192].

Литература:

1. РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1667 г. Д. 233.
2. РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Ч. 2. Д. 788.
3. РГАДА. Ф.210. Оп.17. Д. 38, 1636-40 гг.
4. Акты Московского государства, изданные императорскою АН /Под ред. Д.Я. Самоквасова. СПб. – 1901. – Т. 3. – 366 с.
5. Барсуков М. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII ст. СПб. –1902. – 611 с.
6. Беляев И. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской Украине Московского государства до царя Алексея Михайловича. М. – 1846. – 86 с.
7. Бычкова М.Е. Правящий класс российского государства (XVI-XVIII в.)// Европейское дворянство XVI-XVII вв.: границы сословия/РАН, Ин-т всеобщ. истории; Отв. ред. В.А. Ведюшкин. М. – 1997. – С. 236-260.
8. Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655-1656 гг.): Документы, исследование. – М.: Наука– 1994. – 189 с.
9. Загорский В.П. Белгородская черта. Воронеж. – 1968. – 291 с.
10. Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов. – 1984. – 176 с.
11. Скобелкин О.В. Организация службы иноземцев на защите южных рубежей России в первой половине XVII века // Население и территория Центрального Черноземья и Запада России в прошлом и настоящем // Материалы VII региональной конференции по исторической демографии и исторической географии. Воронеж. – 2000. – С. 19-21.
12. См.: [Электронный ресурс]. URL: <https://vorgol.ru/istoriya-eltsa/verxnij-don-16-17-v/gorod-dobryj/>. Дата последнего обращения – 05.05 2021.
13. См.: [Электронный ресурс]. URL: <https://vorgol.ru/istoriya-eltsa/verxnij-don-16-17-v/>. Дата последнего обращения – 05.05 2021.